

13.00.00 - PEDAGOGIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 2 | 2026 | ISSN: 2181-1571

BAROMETRIK FORMULANI “DEBATE” METODI YORDAMIDA O‘QITISH

Orifjonova Nazokat Nurjamol*

Farg‘ona davlat universiteti Fizika-matematika fakulteti Fizika yo‘nalishi 1- bosqich talabasi

* ✉ norifjonova94@gmail.com

Received: 20 May 2026 | Accepted: 20 May 2026

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada fizikaning muhim bo‘limlaridan biri bo‘lgan atmosfera bosimi va barometrik formula o‘qitilishi yoritiladi. Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda “Debate” metodidan foydalanish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Metodika o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, dalil keltirish va ilmiy asoslangan xulosaga kelish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Kalit so‘zlar: Barometrik formula, atmosfera bosimi, balandlik, “Debate” metodi, interfaol ta’lim, muhokama, tajriba.

Kirish

Atmosfera bosimi – fizikaning muhim tushunchalaridan biri bo‘lib, u balandlik ortishi bilan qanday o‘zgarishini matematik va tajribaviy asosda o‘rganadi. Bu hodisa kundalik hayotda ham katta ahamiyatga ega: tog‘da suv tez qaynaydi, samolyotda kislorod kamayadi. Ushbu o‘zgarishlarni tushuntirishda barometrik formula asosiy vosita hisoblanadi. An’anaviy ta’limda mavzu ko‘pincha faqat formulani yodlash bilan cheklanadi. Zamonaviy yondashuv esa o‘quvchini faol ishtirok etishga undaydi. Shu sababli ushbu tezida barometrik formulani “Debate” metodi orqali o‘rgatish taklif etiladi. Bu metod o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, dalil keltirish va real hayot misollarini tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

1-rasm. Barometrik formula.

Maqsad: O‘quvchilarda barometrik formulani chuqur anglash, uni real hayot misollari bilan bog‘lash va ilmiy asoslangan xulosaga kelish ko‘nikmalarini shakllantirish.

Vazifalar:

- O‘quvchilarga barometrik formula nazariy asoslarini tushuntirish;
- Guruhlariga bo‘linib, “Bosim kamayadi” va “Balandlikdagi oqibatlar” mavzusida debat tashkil qilish;

- c) Kundalik hayot misollarini (tog'da suv tez qaynashi, samolyotda kislorod kamayishi) muhokama qilish;
d) O'quvchilarda dalil asosida gapirish va ilmiy fikrlashni rivojlantirish.

2-rasm. Debat jarayoni.

O'qitish metodikasi: "Debate" metodi

1. Tashkiliy bosqich: Guruhlar shakllantiriladi.

1-guruh. Ilmiy dalillar guruhi – bu guruh barometrik formulaga tayanadi, bosimning kamayishini matematik asoslar va grafik orqali tushuntiradi.

2-guruh. Hayotiy misollar guruhi – bu guruh balandlikdagi oqibatlarni kundalik hayot misollari orqali izohlaydi (samolyotda kislorod kamayishi, tog'da suvning tez qaynashi).

2. Debat jarayoni: Guruhlar asosiy formulani keltirib chiqaradi va barometrik formula asosida dalillar keltiradi.

Barometrik formulaning keltirib chiqarilishi

1. *Gidrostatik muvozanat tenglamasi*: Atmosferaning kichik dh balandligidagi havo qatlamini ko'raylik. Balandlik pasayadi:

$$dp = -pgdh$$

2. *Ideal gaz holat tenglamasi (Mendeleev-Klapeyron)*: Zichlikni bosim va harorat orqali ifodalab olamiz:

$$PV = \frac{m}{M} RT \Rightarrow p = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$$

Bu yerda ,

M – havoning molyar massasi, R – gaz doimiysi, T – absolyut harorat.

3. *Differensial tenglamani tuzish*: Zichlik ifodasini birinchi tenglamaga qo'yamiz:

$$dp = -\frac{PM}{RT} gdh \Rightarrow \frac{dp}{p} = -\frac{Mg}{RT} dh$$

4. *Integrallash*: Yer yuzasidagi bosim P_0 (balandlik $h = 0$) va h balandlikdagi bosim P oralig'ida integrallaymiz:

$$\int_{P_0}^P \frac{dp}{P} = - \int_0^h \frac{Mgh}{RT} dh$$

$$\ln \frac{P}{P_0} = - \frac{Mgh}{RT}$$

5. *Yakuniy barometrik formula.* Logarifmdan voz kechib, eksponentaga o'tamiz:

$$P = P_0 \cdot e^{-\frac{Mgh}{RT}}$$

3. **Muhokama:** O'qituvchi savollar beradi: "Nega tog'da nafas olish qiyin?", "Nega suv tez qaynaydi?"...

4. **Xulosa chiqarish:** Guruhlar umumiy ilmiy xulosaga keladi.

3-rasm. Hayotiy misollar.

Xulosa

Barometrik formula balandlik ortishi bilan atmosfera bosimining kamayishini matematik tarzda ifodalaydi. Bu hodisa hayotda ham ko'plab misollar bilan tasdiqlanadi – samolyotda kislorod yetishmasligi, tog'da suvning tez qaynashi kabi. Ushbu maqolada mavzuni chuqurroq anglash uchun "Debate" metodi qo'llanildi. Guruhli bahs orqali o'quvchilar formulani nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham tahlil qilishadi. Bu yondashuv o'quvchilarda fikrlash, dalil keltirish va real holatlarni tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradi. "Debate" metodi yordamida barometrik formulani o'qitish o'quvchilarda mustaqil fikrlash, dalil keltirish va ilmiy asoslangan xulosaga kelish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu usul fanga qiziqishni oshiradi va bilimni mustahkamlaydi. Shunday qilib, bu metod orqali o'rgatilgan barometrik formula mavzusi o'quvchilar uchun yanada tushunarli va hayotga yaqin bo'ladi.

References

- [1]
1. Xojiyev A.F. Umumiy fizika kursi: Atmosfera bosimi. – Toshkent, 2018.
 2. Halliday D., Resnick R., Walker J. Fundamentals of Physics. – Wiley, 2014.
 3. Fulton K. Upside Down and Inside Out: Flip Your Classroom to Improve Student Learning. – ISTE, 2012.
 4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Fizika fanidan umumta'lim maktablari uchun o'quv dasturi. – Toshkent, 2020.